

Xadrez Antropológico: Gamearte e Sociedade

Anthropological Chess: Gameart and Society

Bruno de Abreu Mendonça¹

Resumo

Originado da obra de videoarte homônima, *Xadrez Antropológico* é uma obra de gamearte que faz uso do jogo tradicional de xadrez para propor discussões de caráter ético e moral. Por meio da ludicidade e da quebra de expectativa dos jogadores, o *gameplay* imprime uma crítica direta à sociedade contemporânea, de base racista e meritocrática. A obra atua diretamente sobre a (des)construção do jogo tradicional – que propõe uma falsa igualdade entre os jogadores – baseado em regras que, desde o início, separa e dá vantagem a apenas um dos lados. O branco começa; o preto reage.

Palavras-chave: gamearte, desigualdade, racismo, injustiça, crítica social.

Abstract/resumen/resumé

Originating from the homonymous video art work, Anthropological Chess is a work of gameart that makes use of the traditional game of chess to propose ethical and moral discussions. Through the playfulness and the breaking of expectations of the players, the artwork's gameplay prints direct criticism to contemporary society, based on racism and meritocracy. The work acts directly on the (de)construction of the traditional game – which proposes a false equality between the players – based on rules that, from the beginning, separate and give an advantage to only one side. White begins; black reacts.

Keywords: gameart, inequality, racism, injustice, social criticism.

Observar

Desde jovem me interessei pelos mais diferentes jogos – eletrônicos ou não – e a naturalidade com a qual fui apresentado ao xadrez, ainda no período de ensino fundamental, me trouxe proximidade tanto com o sistema de regras quanto com os aspectos teóricos e práticos do jogo. Esse contato me levou a dedicar boa parte de meu tempo livre a criar lances e combinações e, eventualmente, ao pensamento

¹ Doutorando no programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais, mestre em Arte e Cultura Visual e bacharel em Artes Visuais – Design Gráfico, ambos os títulos obtidos também na Universidade Federal de Goiás. É artista multimídia e desenvolve pesquisa relacionada a jogos eletrônicos, arte e estética, tendo obras apresentadas em exposições nacionais e internacionais. Contato: <bruno.oubam@gmail.com.br>. Website: <<https://brunooubam.wixsite.com/gamaesthesis>>.

além dos limites da *grid* fechada do tabuleiro, mirabolando formas de jogar o mesmo jogo. Meus colegas de jogo, jovens enxadristas dedicados à especialização exigida pelo “ofício”, não acompanhavam e/ou não se interessavam por minhas peripécias criativas: tempos após minhas primeiras participações em torneios regionais, acabei me afastando do universo competitivo do xadrez; perdi o antigo interesse por reis, cavalos e peões e, por tempos, meus esboços e reflexões ficaram reduzidas a notas em um velho caderno. Hoje agradeço pelo natural apego que tenho por minha própria história, o que me trouxe aqui – muitos anos passados – à obra que é tema deste artigo. Mas afirmar que a obra surgiu a partir de um *revival* de ideias infantis é, no mínimo irresponsável: o encontro de antigas elucubrações com o conhecimento e maturidade crítica adquiridos durante meus anos como pesquisador se fundiram com

a observação e vivência da realidade contemporânea – paranoica, insidiosa e cruel.

Figura 1 - uma das diversas manifestações que contaram com a participação do movimento Black Lives Matter, onde se vê uma representação de George Floyd. Fonte: site G1 Mundo². Foto: Simon Dawson/ Reuters.

No ano de 2020, o movimento denominado *Black Lives Matter* atingiu notoriedade internacional após o caso ocorrido nos Estados Unidos da América, onde um homem negro³ foi brutalmente assassinado por policiais: George Floyd, de 46 anos, foi detido por um grupo de quatro policiais após; um deles permaneceu ajoelhado sobre suas costas e pescoço por mais de nove minutos, o que levou ao seu falecimento. O acontecimento gerou revoltas por Minneapolis (cidade onde ocorreu o crime) e por todos os EUA, mobilizados em torno do racismo e brutalidade policial (ARANGO *et al.*, 2022). Nesse contexto – e de tantos acontecimentos similares e anteriores – o movimento citado potencializou sua relevância para o fortalecimento do combate a ações como a ocorrida. Sobre o movimento, esclarece Jéssica Arruda:

O *Black Lives Matter*, às vezes citado nos cartazes como BLM, é uma organização que nasceu em 2013 por três ativistas norte-americanas: Alicia Garza, da aliança nacional de trabalhadoras domésticas; Patrisse Cullors, da coalizão contra a violência policial em Los Angeles; e Opal Tometi, da aliança negra pela imigração justa. Hoje, é uma fundação global cuja missão é "erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras" pelo Estado e pela polícia. (ARRUDA, 2020, segundo parágrafo)

O impacto da morte de Floyd se espalhou por todo o mundo, sendo noticiado pela televisão, jornais, portais de notícias e redes sociais. O *Black Lives Matter* movimentou *hashtags* e interações de personalidades globais via internet para que pressionassem o governo e a polícia estadunidense a agirem de forma direta... em poucos dias, era difícil notar quem não soubesse ou tivesse lidou/ ouvido falar de George Floyd ou do movimento. O que começou como um abominável episódio em um país se estendeu além das fronteiras físicas e, logo, impactaram também acontecimentos semelhantes em outros países. No Brasil, evidenciou a luta do movimento negro e ainda o fortaleceu perante a

² <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/25/protestos-por-george-floyd-em-seis-areas-a-desigualdade-racial-para-negros-no-brasil-e-nos-eua.ghtml>

³ Aqui opto pelo uso do termo referenciado à partir do texto de Carla Araújo, integrante do *Instituto Identidades do Brasil* e que disponibilizou na página da campanha *Sim à Igualdade Racial* – organizada pela mesma entidade - a afirmação de que "Quando uma pessoa se identifica e se auto declara negra, ela entende e enxerga quem de fato é, não somente através de traços físicos mas principalmente pelo pertencimento que ali existe, e que acaba falando mais alto." (ARAÚJO, s.d., quinto parágrafo)

sociedade, mesmo sem efeitos diretos a serem observados em relação a políticas públicas (*ibid.*, *passim*). Mas, creio, o maior impacto foi criado socialmente foi a sensibilização, a exposição do público em geral às problemáticas que tais tragédias apontam e, nesse interim, me incluo.

O Brasil traz a alarmante taxa de 63 mortes diárias de jovens negros (ESCÓSSIA, 2016, primeiro parágrafo) entre suas vergonhosas estatísticas de violência. Mortes como a de João Alberto Silveira Freitas, morto ao ser espancado por seguranças de um supermercado (SOLANO, 2020, segundo parágrafo); Ágatha Félix, morta em 2019 por um disparo feito à partir da arma de um policial militar (GERALDO, 2020, primeiro parágrafo); João Pedro, morto durante ação policial (COELHO, 2020, primeiro parágrafo)... são inúmeros os relatos e registros semelhantes, sempre expondo a ferida aberta da cultura violenta, racista. Segundo SOLANO (2020, terceiro parágrafo), “[...] negros são 79% das vítimas das mortes causadas por ações policiais”, ao apontar dados extraídos de infográfico exposto durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além, o crescimento vertiginoso do número de denúncias de racismo – em 2022 foram registradas 174 denúncias entre janeiro e abril contra 155 ocorridas em todo o ano de 2021 (ARCOVERDE; PAULUZE, 2022) – esgarçam uma realidade criminosa do racismo estrutural de nossa sociedade. Mas, será que a população em geral tem acesso ou mesmo se importa com esses dados? Como apresentei em um estudo anterior (*viz.*, MENDONÇA, 2020), a ultra exposição leva à dessensibilização e, até, uma espécie de fetiche pelo violento. Isso também pode ser visto na crítica de Augusto Boal, como cita Gustavo Dalaqua:

Uma das teses centrais da filosofia boalina é a de que a opressão muda a maneira como sentimos as coisas. As estruturas materiais que perpetuam a opressão ocasionam certos modos de sentir e perceber que abortam o pleno desenvolvimento das capacidades do sujeito. (DALAQUA, 2020, sétimo parágrafo)

Somando-se a essa percepção de uma sociedade violenta e racista ainda é necessário contemplar outro aspecto que se soma fortemente à construção da representação racista: o ideário meritocrático. Criado pelo sociólogo inglês Michael Young, o termo “meritocracia” foi cunhado em sua obra de ficção crítica sobre como um processo idealmente igualitário torna-se, ao fim, um agravante de diferenças sociais (YOUNG, 1967). Entretanto o termo hoje é utilizado de forma – no mínimo – equivocada, como um aspecto positivo dentro da construção social uma vez que assume que apenas os melhores e mais

dedicados alcançam os mais altos patamares econômicos e sociais e que, por meio do esforço, *mindset* ou outro termo semelhante, permite que esse “sucesso” seja alcançado por qualquer pessoa. Entretanto, ao observar a obra de Young, fica claro um revés: se o sistema meritocrático valoriza apenas o melhor, dando-lhe melhor educação, formação e recompensas outras, como o outro pode ter uma chance de ascender? Como aquele que não teve acesso às benesses anteriormente haveria de “ser melhor” se não lhe são oferecidas as chances de melhorar?

A percepção da grave falha do sistema meritocrático é facilmente perceptível ao traçarmos os perfis históricos de países que integram o chamado “terceiro mundo”, “subdesenvolvidos”, etc – como o Brasil. Em geral, tais locais são historicamente marcados por passados violentos, advindos de sistemas coloniais baseados em escravismo e extrativismo, que posicionavam claramente grupos sociais como mais ou menos favorecidos de forma arbitrária. Por exemplo, o negro escravo, sem qualquer chance de acesso a possibilidades de aprimoramento (e isso digo ignorando outros fatores sociais e históricos óbvios), jamais teria a possibilidade de obter sua liberdade e independência sem o desejo expresso de seu senhor; e mesmo que obtivesse, seria inserido em uma sociedade que carregava o estigma de um olhar viciado, que já via sua figura como a do trabalhador menor, inculto e grosseiro, pronto para o trabalho braçal. Disso, o negro – escravo ou liberto – estava preso no horizonte de eventos do preconceito, fadado ao esforço para, no mínimo, manter-se. Essa observação esclarece que o racismo estrutural é o contraponto óbvio da possibilidade de uma possível “justiça meritocrática”.

Esse legado da exclusão arbitrária, da seleção dos que podem ou não ter acesso ao desenvolvimento, da possibilidade de ocupar espaços políticos, econômicos, intelectuais e sociais e o solidificado olhar viciado são muito presentes dentro da cultura contemporânea. Ora, exemplo óbvio de tal percepção é o percentual racial de alunos de universidades no Brasil. Ao observarmos apenas um recorte de junho de 2020, levantado por Hanzen (2021, terceiro parágrafo), sobre a pós-graduação brasileira temos que “[...] dentre os alunos de pós-graduação, 2,7% são pretos, 12,7% são pardos, 2% são amarelos, menos de 0,5% é indígena e 82,7% são brancos” num país de população estratificada como composta por (todos autodeclarados) 42,7% de brancos, 46,8% pardos, 9,4% pretos e 1,1% indígenas e amarelos segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). Essas mesmas estatísticas provavelmente carregam o fardo poluto do inferiorizante olhar viciado vindo das teorias colonialistas de

“branqueamento”, enfraquecendo a autoestima da pessoa preta a ponto de não se reconhecer negra. O racismo fundido à ilusão esquizofrênica da meritocracia como sistema justo são um dano histórico à formação cultural contemporânea. Perceber e inserir-se nesses meandros e problemáticas é, no mínimo, realizar-se como indivíduo social. Lutar contra eles é – ou deveria ser – notar-se como humano.

Poetizar

O conceito de *Xadrez Antropológico* surge, então, dessas percepções, afloradas e instigadas pela escalada mundial de sistemas neoliberais de base meritocrática fascistóides ou quasi-facistas, da violência contra minorias e a crescente evidência das lutas ligadas a movimentos de defesa dos direitos dessas minorias – em especial ao movimento negro mundial. Em primeiro momento, a realização da ideia poética veio a se concretizar por meio da de uma obra de videoarte – apresentada publicamente no ano de 2018 em Montevideú, Uruguai, durante o *III Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual* para uma plateia de acadêmicos e pensadores da imagem – que gerou discussões e críticas fervorosas por onde passou. Por meio do uso metafórico das cores clássicas usadas no jogo de xadrez, a obra propunha uma discussão de caráter social sobre a relação racial no contexto contemporâneo. As peças assumem papel de grupos sociais – os brancos contra os pretos – que, naquele microverso, são subjugadas por um sistema de leis rígidas e simétricas (será?), mas apenas enquanto convenientes.

Em base, o videoarte apresentava uma partida de xadrez simulada, onde o jogador que controla as peças pretas (posição à qual me referenciarei daqui em diante como “jogador Preto”) é massacrado pelo jogador que controla as peças brancas (“jogador Branco”), mas não por conta de uma diferença em técnica, conhecimento ou estratégia: enquanto o jogo avança, as regras parecem mudar para o jogador Preto, o predestinando a uma derrota grotesca fruto de injustiça. Ao fim, o vídeo apresenta uma série textual que inferioriza ainda mais o já humilhado jogador preto; um último prego em seu caixão.

No ano de 2021, por meio de premiação recebida via Lei de Incentivo Aldir Blanc, foi finalmente possível executar o projeto originalmente planejado. O gamearte, desenvolvido utilizando a plataforma do *RPG Maker VX Ace* – *software* extremamente popular entre desenvolvedores amadores de *games* ou

entusiastas do meio – foi planejado como um jogo eletrônico a ser experienciado por dois jogadores diferentes atuando de forma alternada, assim como ocorre no jogo tradicional de xadrez. Enquanto tomam seus turnos e executam suas jogadas, a programação altera as regras às quais cada jogador é submetido, evidenciando uma diferença de tratamento óbvia entre eles. Quanto mais o jogador Preto se empenha em vencer a partida, mais vantagens são dadas ao jogador Branco até o ponto que se torna impossível a vitória do primeiro. Mais uma vez, a programação impõe uma sobrecarga de frustração sobre o jogador Preto por meio de frases inferiorizantes. Por meio da proximidade – diferentemente do que ocorre com a videoarte – e imersão dadas pelo aspecto interativo da obra de gamearte, os reflexos dessa desigualdade forçada se tornam mais aparentes àqueles que experienciam a obra, assim como as relações metafóricas que a permeiam. Assim, a mim fica claro que embora cada obra tenha seu mérito e peso como obra artística, o gamearte tem maior potencial

impactante ao inserir os jogadores dentro do sistema desequilibrado e os expondo ao constrangimento e incômodo de ver e agir dentro de tal realidade.

Figura 2 - Cena ingame de Xadrez Antropológico. Fonte: acervo pessoal.

Anteriormente lancei rapidamente aqui um questionamento acerca do equilíbrio e simetria das regras existentes no jogo de xadrez tradicional. Inseri essa provocação com a intenção de instigar você, leitor, a pensar sobre construções narrativas que nos passam despercebidas no dia-a-dia, naturalizadas

culturalmente. Pois bem, tradicionalmente no jogo de xadrez o jogador Branco já possui vantagem por ser aquele que tem a iniciativa da partida, o que por si só já gera um efeito de ação-reação entre quem está na partida. O jogador Branco assume a postura ofensiva, de conquista já no início da partida enquanto o jogador Preto tem para si o papel defensivo, de sobrevivência: aqui já existe uma relação de dominância entre os jogadores, onde as representações se dão pela oposição do Branco contra o Preto.

No gamearte essa relação é elevada para se comparar metafóricamente aos casos de agressão e morte contra a população negra, onde as (re)ações do jogador Preto contra o jogador Branco são sufocadas e silenciadas de forma abrupta, sem justificativa e com violência. Enquanto a partida *ingame* se inicia de maneira normal, uma única ação ofensiva por parte do jogador Preto dá início a uma reação em cadeia que limita um e promove o outro. Pela programação, uma série de gatilhos geram efeitos sobre as regras do jogo:

(0) antes mesmo da partida se iniciar, a programação já proíbe que o jogador preto capture o Rei branco, efetivamente eliminando qualquer chance de vitória mesmo que o jogador Branco tente entregar o jogo intencionalmente;

(1) após primeira captura de qualquer peça branca pelo jogador Preto: um contador de rodadas é iniciado, onde o jogador Branco receberá jogadas extras a cada X turnos;

(2) após segunda captura de qualquer peça branca pelo jogador Preto: a captura é cancelada, avançando a peça branca que seria capturada para a posição da peça preta que iria realizar a captura e removendo-a do jogo. É negado o direito a capturas pelo jogador Preto;

(3) assim que há tentativa do jogador Preto de capturar uma nova peça branca: a captura é cancelada, avançando a peça branca que seria capturada para a posição da peça preta que iria realizar e a substituindo por uma Rainha – a peça mais poderosa do jogo – e a peça preta que iria realizar a captura é removida. Contador de turnos é multiplicado, aumentando a incidência de ações extras dadas ao jogador Branco;

(4) passados Y jogadas após ativação do primeiro gatilho: todas as peças brancas se tornam Rainhas;

(5) passados Y +1 jogadas após ativação do primeiro gatilho: as peças brancas não são mais limitadas por outras peças para se movimentarem pelo tabuleiro.

O sufocamento das capacidades do jogador Preto pelo sistema (programação) de controle assume um viés comparável às manifestações colonialistas que relegaram à cultura contemporânea um legado de desigualdade e opressão. É a luta pela sobrevivência do preto em um universo que privilegia o branco simplesmente por sua existência, usando como justificativa vazia a existência de um sistema de regras (leis) que devem ser seguidas. Enquanto o jogador Branco é liberado das amarras controladoras do jogo, o jogador Preto é obrigado a seguir tudo ao pé da letra e, mesmo assim, ainda é cercado, agrilhado e amordaçado. Ele já é inserido perdendo, uma vez que já inicia o *game* como culpado de uma “violência” que não cometeu (como evidencia o gatilho 0 que impossibilita a captura do rei Branco, apontado acima) e é penalizado mesmo que faça tudo corretamente. É a evidenciação do abuso cultural expresso de forma lúdica aos interatores.

Encerrada a experiência com a inevitável vitória do jogador Branco, é exposto a ambos os jogadores uma série textual que inferioriza o jogador Preto como forma de validar sua derrota. O direcionamento do discurso com o foco em humilhar o jogador Preto é óbvio, sendo ele – aquele que perdeu – o primeiro a ser citado, o que dá ainda mais peso (i)moral à sua derrota. *Ingame* temos a seguinte sequência (Mendonça, 2021):

(1) Você, JOGADOR PRETO, perdeu./ O JOGADOR BRANCO mostrou sua superioridade e mereceu a vitória!

(2) Você deveria se esforçar mais!

Logo após essa sequência, um novo texto propõe um questionamento – que deve ser respondido pelo jogador Branco uma vez que o controle da ação (controle do ponteiro do *mouse*) permanece com ele mesmo após a vitória. Esse questionamento é, ao mesmo tempo, uma crítica e uma provocação ao

controle que ele possui e, ao mesmo tempo, reforça a dominância dele sobre o estado e destino do outro, sendo sujeito à decisão arbitrária do jogador Branco. Assim que escolhe, uma frase crítica é apresentada e, a depender da escolha, o gamearte “reage” de uma forma diferente após alguns segundos. Mais uma vez, segue o trecho *ingame (ibid.)*:

(QUESTÃO) Deseja continuar com esse tipo de jogo? // Sim // Não

(ESCOLHAS) Sim // Não

(RESPOSTA “SIM”) Sempre foi sua escolha. [gamearte é reiniciado]

(RESPOSTA “NÃO”) Só depende de você. [execução do gamearte é encerrada]

Exposto no Museu da República, em Brasília, em decorrência da exposição EmMeio#14 (que integra o SIIMI/ 2022) realizada entre os dias 09 de setembro de 2022 a 23 de outubro do mesmo ano, a obra foi montada juntamente com outras obras no espaço reservado ao grupo de pesquisa Cria_Ciber – do qual faço parte. Nessa oportunidade foi possível elevar a apresentação do gamearte e tratar as questões levantadas pela obra de forma não apenas virtual, mas também física: ali, a obra também trouxe uma formatação de instalação que potencializa essas críticas. Embora ambos os jogadores compartilhem um mesmo computador – responsável pela execução do gamearte – e tela, o *mousepad* já cria uma separação visual entre o espaço de cada um; metade dele é branca e a outra, preta. Os controles e sistemas de som também são individuais e definidos pelas cores que representam: enquanto ao jogador branco é disponibilizado um *headset* novo e de boa qualidade, um mouse anatômico e confortável, o jogador preto tem à sua disposição um velho fone de ouvido em frangalhos, totalmente quebrado mas funcional (embora com sistema de som danificado) e um *pinpad* com teclas falhas.

Figura 2 - Instalação de exposição do gamearte, durante a EmMeio#14. Fonte: acervo pessoal.

Dessa forma, as diferenças de tratamento e desequilíbrio não se encontram restritas ao *gameplay*, mas também à própria forma como se interage e experiencia a obra. Ela (a obra), que aborda uma discussão acerca de injustiça, desigualdade e preconceito atua como limitadora em si, reforçando cada um dos aspectos que se propõe a criticar. Além de uma crítica social, é uma autocrítica.

Referências

ARANGO, Tim; BOGEL-BURROUGHS, Nicholas; BURCH, Audra D. S.; CRAMER, Maria; ELIGON, John; FERNANDEZ, Manny; HAUSER, Christine; MACFARQUHAR, Neil; OPAM, Kwame; TAYLOR,

Derrick Bryson; TOMPKINS, Lucy; VIGDOR, Neil. How George Floyd Died, and What Happened Next. *The New York Times*, 29 jul. 2022. <https://www.nytimes.com/article/george-floyd.html>

ARAÚJO, Carla. É Preto ou Negro? Uma releitura e reflexão sobre esta classificação. *Instituto Brasileiro de Identidades*. <https://simaigualdaderacial.com.br/site/e-preto-ou-negro-uma-releitura-e-reflexao-sobre-esta-classificacao/>

ARCOVERDE, Léo; PAULUZE, Thaiza. Denúncias de racismo de janeiro a abril de 2022 em SP superam casos registrados em todo o ano de 2021. *G1 São Paulo*, 06 mai. 2022. <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/06/denuncias-de-racismo-de-janeiro-a-abril-de-2022-em-sp-superam-casos-registrados-em-todo-o-ano-de-2021.ghtml>

ARRUDA, Jéssica. Black Lives Matter: entenda movimento por trás da hashtag que mobiliza atos. *Universa UOL*, 03 jun. 2020. <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/06/03/black-lives-matter-conheca-o-movimento-fundado-por-tres-mulheres.htm>

COELHO, Leonardo. João Pedro, 14 anos, morre durante ação policial no Rio, e família fica horas sem saber seu paradeiro. *El País Brasil*, 19 mai. 2020. <https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html>

DALAUQUA, Gustavo. Colonialismo cultural e injustiça estética. *Le Monde Diplomatique – Brasil*, 18 jun. 2020. <https://diplomatique.org.br/colonialismo-cultural-e-injustica-estetica/>

ESCÓSSIA, Fernanda da. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, diz CPI. *UOL Notícias*, 06 jun. 2016. <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2016/06/06/a-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-assassinado-no-brasil-diz-cpi.htm>

GERALDO, Nathália. "Saudade dói, mas sei que ela está em um lugar lindo", diz mãe de Ágatha. *Universa UOL*, 31 mar. 2020. <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/31/agatha-felix.htm>

HANZEN, Elstor. (2021) Mesmo sendo maioria na população brasileira, negros ainda têm baixa representatividade no meio acadêmico. *Jornal da Universidade*, 18 nov. 2021.

<https://www.ufrgs.br/jornal/mesmo-sendo-maioria-na-populacao-brasileira-negros-ainda-tem-baixa-representatividade-no-meio-academico/#:~:text=Um%20levantamento%20de%20junho%20de,82%2C7%25%20s%C3%A3o%20brancos.>

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População: cor ou raça. <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,1%25%20como%20amarelos%20ou%20ind%C3%ADgenas.2019.>

MENDONÇA, B. A. (2020) Fetichismo Estético da Violência: entre Arte e Games. In Carla Luzia de Abreu (Org.). *Desenredos. Dossiê Arte, Cultura Visual e Educação: Pensar, Ver, Fazer*. (12). (pp. 45-74). Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual.

SOLANO, Esther. Ter postura antirracista é uma obrigação no Brasil. *Carta Capital*, 30 nov. 2020. <https://www.cartacapital.com.br/artigo/ter-postura-antirracista-e-uma-obrigacao-no-brasil/>

Young, M. (1967). *The Rise of the Meritocracy* (5ª ed.). Baltimore: Penguin Books.

Softwares e Jogos Eletrônicos

Mendonça, B.A. (2021) *Xadrez Antropológico* (versão para PC) [Video game].

RPG Maker VX Ace [software de computador]. (2011). Tokyo, Japão: Enterbrain.